

QO'SHMA KORXONALARDA HISOB SIYOSATINI YURITISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Yusupov Asror Maxmanazar o'g'li

"INTERNATIONAL SCHOOL OF FINANCE TECHNOLOGY AND SCIENCE" institutining
"Buxgalteriya hisobi" kafedrası v.b dotsenti vazifasini bajaruvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661311>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qo'shma korxonalarining moliyaviy hisobotlarini xalqaro standartlar asosida tuzishda hisob siyosatini aniq tamoyillar, usullar, umumqabul qilingan shartlar va qoidalar hamda amaliy yondashuvlar asosida to'rt bosqichli umumiy qoidalar, moliyaviy hisobotlar, buxgalteriya hisobining asosiy obyektlari hamda ilovalar orqali tuzish tartibi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Qo'shma korxonalar, buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, buxgalteriya hisobining milliy standartlari, hisob tizimi, hisob siyosati, ishchi schyotlar rejasi, amortizatsiya, umumiy qoidalar, moliyaviy hisobotlar.

Abstract. This article outlines the procedure for developing accounting policies for joint ventures' financial statements based on international standards. It describes a four-stage approach that incorporates specific principles, methods, generally accepted conditions and rules, as well as practical approaches. The article explains how to compile these policies through general rules, financial statements, main accounting objects, and appendices.

Keywords: Joint ventures, International Accounting Standards, International Financial Reporting Standards, National Accounting Standards, accounting system, accounting policy, chart of accounts, depreciation, general rules, financial statements.

Bugungi kunda O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar jarayonida buxgalteriya (moliyaviy) hisobini isloh qilish jarayoniga katta e'tibor qaratilmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mazkur sohaga oid qator farmon va qarorlari qabul qilindi. Bular jumlasiga 2015-yil 24-aprelda PF-4720-sonli "Qo'shma korxonalarda zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi, 2018-yil 21-sentyabrdagi PF-5544-sonli "2019-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasi to'g'risida"gi, 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-sonli "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori qabul qilindi [3;4].

Shu jihatdan, qo'shma korxonalarda buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (IAS, IFRS) asosida takomillashtirish dolzarb masala bo'lib hisoblanadi.

Shuningdek, qo'shma korxonalar moliyaviy hisobini to'g'ridan-to'g'ri yuritishi uchun o'zining xalqaro standartlar bo'yicha hisob siyosatini tuzishi zarur. Shunga ko'ra, hisob siyosati, hisob baholaridagi o'zgarishlar va xatolarni alohida qilib farqlab ko'rsatish maqsadga muvofiq.

Qo'shma korxonalar bugungi kunda milliy standartlar asosida buxgalteriya hisobini yuritib, xalqaro standartlarga transformatsiya qilib kelmoqda. Bu esa ushbu korxonadan hisob siyosatini xalqaro standartlar asosida tuzishni talab qiladi.

8-son BHXSga asosan, Hisob siyosati – bu qo'shma korxonadan tomonidan moliyaviy hisobotni tayyorlashda va taqdim etishda qo'llanadigan muayyan tamoyillar, asoslar, umumqabul qilingan shartlar, qoidalar va amaliy yondashuvlardir. Bu yerda "Siyosat" so'zidan foydalanish qo'shma korxonalariga buxgalteriya hisobining muqobil usullaridan birini tanlash huquqi berilganligini anglatadi.

Amalda xalqaro standartga muvofiq, hisobot tuzuvchi har bir qo'shma korxonaning o'z hisob siyosati mavjud bo'ladi. 1-son BHXS talabiga asosan, qo'shma korxonadan moliyaviy hisobotning bir qismi bo'lgan izohlarda o'z hisob siyosatining muhim jihatlari yoritib berishi belgilangan.

Muayyan operatsiyaga, boshqa hodisa yoki holatga nisbatan ma'lum bir MHXS qo'llansa, bunday obyektga nisbatan qo'llanadigan hisob siyosati yoki uning qoidalari ushbu MHXSdan foydalangan holda belgilanishi lozim.

Agar muayyan MHXSda turli hisob siyosati o'rinli bo'lishi mumkin bo'lgan moddalarni toifalarga ajratish alohida talab etilmasa yoki ruxsat berilmasa, qo'shma korxonadan o'xshash operatsiyalar, boshqa hodisalar va holatlar uchun hisob siyosatini tanlashi va izchil qo'llashi lozim. Agar muayyan MHXSda moddalarni bunday toifalarga ajratish talab etilsa yoki ruxsat berilsa, har bir toifaga nisbatan hisob siyosati tanlanishi va izchil qo'llanishi lozim.

8-son BHXSga muvofiq qo'shma korxonaga o'z hisob siyosatini o'zgartirishga quyidagi hollarda ruxsat beriladi:

muayyan MHXS tomonidan talab etilsa;

hisob siyosatini o'zgartirish moliyaviy hisobotda operatsiyalarning, boshqa hodisalarning va holatlarning qo'shma korxonadan moliyaviy holatiga, moliyaviy natijalariga yoki pul oqimlariga ta'siri to'g'risida ishonchliroq va yanada o'rinli ma'lumotlar aks ettirilishiga olib kelsa.

Moliyaviy hisobotdan foydalanuvchilar qo'shma korxonaning moliyaviy hisobotini vaqt o'tishi bilan uning moliyaviy holati, moliyaviy natijalari va pul oqimlaridagi tendensiyalarni aniqlash uchun qiyoslash imkoniyatiga ega bo'lishlari lozim. Shuning uchun, hisob siyosatiga o'zgartirish kiritish yuqorida ko'rsatilgan holatlar natijasi bo'lmasa, hisob siyosati davrlar oralig'ida izchil tarzda qo'llanishi lozim.

Qo'shma korxonadan muayyan MHXSni dastlabki qo'llash natijasida yuzaga keladigan hisob siyosatidagi o'zgarishni ushbu MHXSda belgilangan maxsus o'tish qoidalariga muvofiq hisobga olishi lozim bo'ladi. Agar qo'shma korxonadan hisob siyosatini ixtiyoriy ravishda o'zgartirsa yoki hisob siyosatidagi o'zgarishga nisbatan qo'llanadigan maxsus o'tish qoidalarini o'z ichiga olmagan muayyan MHXSni dastlabki qo'llashda hisob siyosatini o'zgartirsa, ushbu qo'shma korxonadan bunday o'zgarishlarni retrospektiv tarzda qo'llashi lozim. Yuqoridagi ikki holatda ham ushbu o'zgarishni aks ettirish amaliy imkonsiz bo'lgan holatlar inobatga olinishi lozim.

Qo'shma korxonaning MHXSlar asosida tuzishda 8-sonli BHXSga asosan, hisob siyosati, hisob baholaridagi o'zgarishlar va xatolarni tuzatish bo'yicha hisob siyosati tarkibiy qismlarga ajratiladi. Ushbu tarkibiy qismlar rasmda batafsil keltirib o'tilgan.

1-rasm. Qo'shma korxonalarda hisob siyosatining tarkibi¹

Hisob bahosidagi o'zgarish - aktivlar va majburiyatlarning joriy holatini hamda ular bilan bog'liq bo'lgan, kutilayotgan kelgusi naflar va javobgarliklarni baholash natijasida aktiv yoki majburiyatning balans qiymatini yoki aktivning davriy iste'moli summasini tuzatishdir. Hisob

¹Muallif tomonidan tuzilgan.

baholaridagi o‘zgarishlar yangi ma’lumotlar yoki voqealar rivoji natijasida yuzaga keladi va shu sababli, xatolarni tuzatish hisoblanmaydi.

Qo‘shma korxonalarining hisob siyosati tarkibi MHXS asosida umumiy qoidalar, moliyaviy hisobotlar, buxgalteriya hisobining asosiy obyektlari, ilovalardan iborat bo‘lishi lozim.

Qo‘shma korxonalarda moliyaviy hisobotni xalqaro standartlar asosida tuzishda hisob siyosati bo‘yicha buxgalteriya hisobini tashkil qilish orqali foydalaniladi hamda korxonaning moliyaviy holatini barqarorligini ta’minlashda katta hissa qo‘shadi.

1-jadval.

Qo‘shma korxonalarda hisob siyosatining tarkibiy tuzilishi

№	Tarkibi	O‘z ichiga oladigan bandlari
1	Kirish	Tashkiliy tuzilishi Boshqaruv organi
2	Buxgalteriya hisobini tashkil etish	Buxgalteriya xizmati vazifalari Buxgalteriya hisobini tashkil etish Buxgalteriya hisobini yuritish Inventarizatsiya o‘tkazish Boshqa alohida holatlar
3	Asosiy tamoyillar	Faoliyatning uzluksizligi Hisoblash tamoyili Muhimlik va agregatlash O‘zaro hisob-kitob Hisobotlarni taqdim etish davriyligi Axborotni taqqoslanuvchanligi Moliyaviy hisobotning elementlari Hisobot elementlarini tan olish Funksional valyuta va taqdim etish valyutasi Hisob siyosatini o‘zgartirish Hisob baholarini o‘zgartirish Xatolarni tuzatish
4	Metodik qism	Moliyaviy hisobotlar tarkibi Moliyaviy holat to‘g‘risidagi hisobot Foyda yoki zarar va boshqa umumlashgan daromad to‘g‘risidagi hisobot Xususiy kapitaldagi o‘zgarishlar to‘g‘risidagi hisobot Pul mablag‘lari harakati to‘g‘risidagi hisobot Ahamiyatli hisob siyosati va boshqa tushuntirish ma’lumotlaridan iborat izohlar (moliyaviy hisobotga izohlar)
5	Asosiy qism	Aktivlar Xususiy kapital Majburiyatlar Daromad va xarajatlar Hisobning alohida masalalari Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot va alohida moliyaviy hisobotlar O‘zaro bog‘liq tomonlar bilan operatsiyalar Hisobot davridan keyingi hodisalar Davlat grantlari hisobi Operativ segmentlar bo‘yicha axborot
6	Moliyaviy risklar	Kredit riski Likvidlik riski Bozor riski Chet el valyutasi riski
7	Ilovalar	Qo‘shma korxonalar strukturasi Hisob schetlari ro‘yxati Moliyaviy hisobotlar shakli Amaldagi MHXSlar ro‘yxati

Yuqoridagilar asosida qo‘shma korxonalarda hisob siyosatini xalqaro standartlar asosida

tuzish uchun asosiy namunalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Muallif tomonidan quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. Raqamli iqtisodiyot sharoitida qo'shma korxonalar buxgalteriya hisobini yagona uslub va shakl asosida yoritish mumkin bo'lmaganidek, davlat ham har bir korxonaga uchun alohida hisob tizimini yozib berishi juda mushkul masala bo'lib hisoblanadi. Chunki bunday tizim har bir xo'jalik subyekting ishlab chiqarish va moliyaviy faoliyatiga mos kelmaydi. Subyekt tomonidan tanlab olinadigan hisob tizimi o'z oldiga qo'ygan vazifalarni bajarish uchun talab qilinadigan axborotlar bilan ta'minlanishi kerak.

2. Bizningcha, bu axborotlarni olish uchun rahbar va korxonaga egalari quyidagilar bilan ta'minlanmog'i lozim: hisob va hisobotning ichki tizimini ishlab chiqish; xo'jalik muomalalari ustidan to'liq va ishonchli nazorat o'rnatish; hisob hujjatlarini saqlash; yakuniy moliyaviy hisobotni tayyorlash. Shu nuqtayi nazardan buxgalteriya hisobini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlarda qo'shma korxonalariga mustaqil ravishda buxgalteriya hisobini yuritishning qoidalari va tamoyillarini ishlab chiqishga imkon berilmoqda.

3. Hisob siyosatiga doir keltirilgan ta'riflarni o'rganib, tahlil qilib, korxonaning hisob siyosati tushunchasiga yangicha ta'rif berildi hamda nazariy jihatdan asoslandi.

4. Korxonada buxgalteriya hisobini yuritishning uslublarini qo'llashni ko'rib chiqishda ularning hisob siyosati tamoyillariga mos kelishi aniqlandi.

5. Hisob siyosatini shakllantirish borasida "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonunga o'zgartirish kiritish maqsadga muvofiq deb hisoblandi.

6. O'zgarishga muvofiq korxonaga hisob siyosatini shakllantirishda quyidagilar o'z tasdig'ini topishi lozim:

hisob va hisobotni to'laqonli va belgilangan vaqtda yuritish uchun asosiy ilova hisoblarni o'zida mujassamlashtirgan buxgalteriya hisobi schyotlarining ishchi rejasi,

xo'jalik jarayonlarini rasmiylashtirish uchun qo'llaniladigan birlamchi hujjatlar shakli, shuningdek ichki buxgalteriya hisobotini yuritish uchun zarur bo'lgan hujjatlar;

majburiyatlar va mulk turlarini baholash usuli hamda inventarizatsiya o'tkazish tartibi;

hisobot axborotlarini qayta ishlash texnologiyasi va hujjat aylanmasi qoidalari;

Xo'jalik jarayonlari ustidan nazorat qilish tartibi.

7. Buxgalteriya hisobini yuritish va tashkil etishning aniq bir yo'nalishi bo'yicha korxonaning hisob siyosatini shakllantirishda, buxgalteriya hisobini tartibga solish tizimiga kiradigan me'yoriy hujjatlar va qonunlarda ko'zda tutilgan usulning bir nechta variantlaridan bittasini tanlash orqali amalga oshiriladi. Qo'shma korxonada tanlangan hisob siyosati buxgalteriya hisobi tizimining to'liqligini ta'minlashi lozim. Shuning uchun u hisob jarayonining barcha jihatlarini qamrab olishi kerak, ya'ni: uslubiy (metodologik), texnik va tashkiliy jihatlar. Ushbu xususiyatlar nazariy jihatdan asoslanib, qo'shma korxonalarda qo'llash uchun tavsiya etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. "Buxgalteriya hisobi to'g'risida" (yangi tahriri). Toshkent sh., 2016-yil 13-aprel, O'RQ-404-son;

2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni "Auditorlik faoliyati to'g'risida". O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 25.02.2021-yildagi O'RQ-677-son;

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015-yil 24-apreldagi PF-4720-sonli "Qo‘shma korxonalarda zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi Farmoni;
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni "2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida". 28.01.2022-yildagi PF-60-son;
5. <https://www.readyratios.com/usgaap/AccountingPolicies/US> Generally Accepted Accounting Principles, Other Comprehensive Basis of Accounting, IFRS. <https://www.readyratios.com/usgaap/AccountingPolicies/>;
6. O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (1-sonli BHMS) “Moliyaviy hisobotni taqdim etish va hisob siyosati”. 06.08.2024.